

Nouvelles Technologies et Santé

Veuillez remplir le questionnaire ci-dessous.

Merci !

On définit la santé comme tout ce qui a trait au bien-être mental et physique, à l'état de santé, à l'exercice, à l'alimentation et au régime, à la douleur.

Utilises-tu des applications, réseaux sociaux ou sites internet concernant la santé? Oui
 Non

Quel type de réseau social (Facebook, Instagram, Twitter, Tik-tok, Snapchat) préfères-tu utiliser pour ta santé? Et qu'est-ce qui te plaît le plus ? _____

Pour chercher de l'information sur la santé, quel est le nom de l'application, réseau social ou site web que tu utilises ? _____

Pour discuter des thématiques santé avec d'autres personnes en ligne, quel est le nom de l'application, réseau social ou site web que tu utilises ? _____

Est-ce que des publicités t'ont déjà donné envie d'acheter un produit alimentaire ? Oui
 Non

Quels aliments? _____

Dans quels médias? Télévision
 Radio
 Internet
 Journaux / magazines
 Affichage en ville
 Cinéma
 Autre

Les as-tu achetés? Oui
 Non

Pour chercher l'information d'une manière générale, quel média utilises-tu le plus ? Télévision
 Journaux, brochures
 Internet
 Livres, dictionnaires papier
 Autre

Dans ta vie quotidienne, t'arrive-t-il de chercher une information en lien avec l'alimentation ? Oui
 Non

Quel type d'information? Sur le type de produit
 Sur une recette
 Sur les impacts sur la santé
 Sur les magasins distributeurs du produit
 Autre

As-tu déjà reçu des informations sur les bonnes habitudes alimentaires ? Oui
 Non

Par qui?	<input type="checkbox"/> Famille <input type="checkbox"/> École <input type="checkbox"/> Médias <input type="checkbox"/> Médecins, infirmières <input type="checkbox"/> Autre
----------	---

Les as-tu prises en compte dans tes habitudes alimentaires?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
---	--

Comment sont guidés tes choix alimentaires ?	<input type="checkbox"/> Guidés par tes parents <input type="checkbox"/> Guidés par l'école <input type="checkbox"/> Guidés par les copains <input type="checkbox"/> Guidés par tes goûts pour les aliments <input type="checkbox"/> Autre
--	--

Ta famille t'encourage-t-elle à consommer sainement ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
---	--

Lorsque tu es devant les écrans dans la journée (en dehors des repas), t' arrive-t-il de manger ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
---	--

Quels types d'aliments	<input type="checkbox"/> Boissons gazeuses <input type="checkbox"/> Biscuits salés ou sucrés <input type="checkbox"/> Chips <input type="checkbox"/> Bonbons <input type="checkbox"/> Fruits/crudités <input type="checkbox"/> Autre
------------------------	---

T'arrive-t-il de prendre tes repas devant les écrans ?	<input type="radio"/> Oui <input type="radio"/> Non
--	--

Combien de fois par semaine?	<input type="radio"/> Tous les jours <input type="radio"/> 2 à 3 fois par semaine <input type="radio"/> 1 fois par semaine <input type="radio"/> Rarement
------------------------------	--

Pour quels repas?	<input type="checkbox"/> Petit-déjeuner <input type="checkbox"/> Déjeuner <input type="checkbox"/> Goûter <input type="checkbox"/> Dîner
-------------------	---